

Membangun Rumah Sakit Pintar: Tantangan dan Peluang Pembiayaan di Era Digital

Saputra Frans

Magister Administrasi Rumah Sakit, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Franssaputra4@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit pintar (*smart hospital*) hadir dengan konsep memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan medis. Rumah sakit pintar mengintegrasikan berbagai teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan sistem manajemen berbasis *cloud* dalam operasional dan pelayanan. Namun, pembangunan rumah sakit pintar menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan awal yang tinggi, pengelolaan teknologi yang kompleks, ketergantungan pada infrastruktur digital yang stabil, perencanaan keamanan data, regulasi pemerintah serta kesiapan sumber daya manusia. Disisi lain, terdapat peluang pembiayaan melalui kemitraan publik-swasta (PPP), pendanaan lembaga keuangan, penggunaan teknologi pembiayaan inovatif, dan inisiatif pemerintah yang dapat mendorong transformasi digital di sektor kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang diterapkan dalam rumah sakit pintar dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan rumah sakit pintar memberikan manfaat bagi pasien berupa layanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, mengurangi biaya serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi bagi rumah sakit di Indonesia menjadikan sektor kesehatan semakin maju dan berkembang. Artikel ini menyimpulkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dalam pembiayaan dan pengelolaan, rumah sakit pintar dapat diwujudkan sebagai solusi tepat yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di era digital.

Kata Kunci: Rumah sakit pintar, teknologi digital, pembiayaan, tantangan, peluang, transformasi digital, sektor kesehatan.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di abad ke-21 telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali sektor kesehatan. Penggunaan teknologi digital dalam layanan kesehatan terutama rumah sakit menjadi suatu kebutuhan pokok. Rumah sakit memiliki sedemikian besar data yang sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan secara manual. Salah satu konsep yang sedang berkembang pesat adalah rumah sakit pintar (*smart hospital*) yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam setiap aspek operasional, manajemen, dan pelayanan kesehatan. Rumah sakit pintar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, kualitas perawatan pasien, serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pasien dan tenaga medis(1). Namun, untuk membangun rumah sakit pintar, institusi medis tersebut dihadapkan dengan tantangan besar terkait pembiayaan dan pengelolaan sumber daya harus dihadapi. Diperlukan alokasi dan pengelolaan dana yang besar dalam mewujudkan rumah sakit pintar. Di era digital yang serba terhubung, bagaimana pembiayaan dalam pembangunan rumah sakit pintar dapat diatasi(2). Apa saja peluang yang ada di tengah berbagai tantangan tersebut?

Artikel ini akan membahas tantangan dan peluang pembiayaan dalam membangun rumah sakit pintar di era digital, termasuk peran teknologi, inovasi pembiayaan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan rumah sakit pintar yang efisien dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Rumah Sakit Pintar: Definisi, Konsep Dasar dan Manfaat

Rumah sakit pintar atau *smart hospital* merupakan fasilitas kesehatan yang memanfaatkan teknologi digital, seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, serta sistem manajemen berbasis *cloud* untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan medis. Rumah sakit pintar sebagai institusi medis yang menciptakan nilai dan wawasan baru dalam keselamatan pasien, kualitas pelayanan dan perawatan, efektivitas biaya dengan penggunaan teknologi informasi. Teknologi ini tidak hanya berfokus pada diagnosis dan pengobatan, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, fasilitas, dan interaksi dengan pasien(3).

Konsep rumah sakit pintar meliputi beberapa aspek utama, antara lain:

1. Automasi dan Digitalisasi layanan: Proses-proses administratif pasien dan operasional di rumah sakit yang biasanya dilakukan secara manual dapat digantikan dengan sistem otomatis dan berbasis digital. Hal ini mencakup pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, dan manajemen persediaan obat. Tenaga medis tidak perlu melakukan pencatatan secara manual melainkan penginputan data pada sistem rumah sakit.
2. *Internet of Things (IoT)*: Penggunaan perangkat yang terhubung secara digital untuk memantau kondisi pasien, seperti sensor yang mengukur detak jantung atau tekanan darah, serta perangkat medis yang terintegrasi dengan sistem pusat untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Pemanfaatan IoT pada rumah sakit pintar sangat membantu tenaga medis sehingga meminimalisir kesalahan diagnosis pasien.
3. Kecerdasan Buatan (AI): Teknologi AI dapat digunakan untuk membantu dokter dalam proses diagnosis dan perawatan. Contohnya adalah penggunaan algoritma untuk menganalisis gambar medis atau mengidentifikasi pola dalam data pasien yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan klinis. Penggunaan AI dapat memberikan rekomendasi pengobatan atau cara penanganan pasien sesuai dengan diagnosis sehingga lebih akurat daripada metode konvensional.
4. Big Data dan Analitik: Penggunaan big data dengan mengumpulkan semua data yang terintegrasi pada satu sistem dapat dianalisis untuk menghasilkan keputusan berbasis data yang akurat. Rumah sakit pintar memanfaatkan data besar untuk menganalisis pola penyakit, tren kesehatan, dan perilaku pasien, yang membantu dalam perencanaan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
5. Pengalaman Pasien yang Lebih Baik: Teknologi memungkinkan interaksi yang lebih efisien antara pasien dan tenaga medis, serta memberikan kenyamanan melalui layanan jarak jauh atau telemedicine.

Manfaat Rumah sakit pintar bagi pasien berdasarkan data dari PERSI sebagai berikut:

- a. Pemilihan dokter yang tepat: Pasien dapat diarahkan ke dokter yang sesuai dengan kebutuhan dan keluhannya secara mudah melalui aplikasi, sehingga mendapatkan pelayanan yang tepat.

- b. Akses Kesehatan Merata: Melalui telemedicine, masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi.
- c. Transparansi Keuangan: Mengurangi ketimpangan dalam pembiayaan kesehatan melalui sistem aplikasi yang memudahkan akses informasi biaya.
- d. Akuntabilitas Layanan Kesehatan: Ekspektasi pasien terhadap kualitas layanan dapat meningkat melalui pelayanan terintegrasi dan teknologi.
- e. Interaksi Pasien dan Dokter: Pasien dapat berkomunikasi langsung dengan dokter untuk memahami kondisi kesehatannya secara lebih jelas.(6)

2. Tantangan dalam Membangun Rumah Sakit Pintar

Pembangunan rumah sakit pintar membutuhkan investasi yang besar dan prosesnya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan rumah sakit pintar di era digital meliputi :

1. Tantangan Pembiayaan Awal yang Tinggi

Pada awal pembangunan rumah sakit pintar membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur teknologi seperti perangkat medis canggih, jaringan internet yang stabil, dan sistem perangkat lunak. Rumah sakit pintar juga membutuhkan pelatihan bagi tenaga medis untuk dapat mengoperasikan teknologi-teknologi baru. Hal ini bisa menjadi beban yang berat bagi pemerintah maupun sektor swasta, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dana.

Investasi awal yang besar ini sering kali menjadi penghalang utama bagi banyak rumah sakit untuk bertransformasi menjadi rumah sakit pintar. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembiayaan yang fleksibel dan inovatif agar pembangunan rumah sakit pintar dapat terlaksana secara berkelanjutan.

2. Kesulitan dalam Pengelolaan Teknologi yang Kompleks

Pengelolaan teknologi yang digunakan dalam rumah sakit pintar memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Penggunaan perangkat medis yang terhubung dengan sistem manajemen berbasis cloud, teknologi analitik dan AI membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan yang rutin. Rumah sakit harus memastikan bahwa teknologinya tetap relevan dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada.

Selain itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi isu penting. Data medis pasien sangat sensitif, sehingga perlindungan terhadap data harus menjadi prioritas utama. Tantangan ini membutuhkan investasi yang tidak hanya besar, tetapi juga berkelanjutan.

3. Ketergantungan pada Infrastruktur Digital yang Stabil

Untuk dapat menjalankan rumah sakit pintar dengan baik, infrastruktur digital yang stabil dan handal sangat diperlukan. Ini mencakup jaringan internet berkecepatan tinggi, server yang dapat menangani data besar, dan perangkat yang kompatibel. Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, dapat menjadi hambatan besar bagi implementasi rumah sakit pintar secara luas. Diperlukan kerjasama yang baik antara rumah sakit dengan perusahaan penyedia infrastruktur dalam pengadaan alat-alat yang diperlukan dalam membangun rumah sakit pintar.

4. Keamanan data

Rumah sakit pintar yang berbasis pada digitalisasi selain menawarkan segudang manfaat bagi tenaga medis dan pasien. Penerapannya menimbulkan permasalahan baru yaitu ancaman serangan siber yang berpotensi adanya kebocoran data dan privasi pasien. Rumah sakit pintar perlu mengalokasikan dana lebih untuk pengadaan infrastruktur dan audit keamanan data secara berkala. Hal ini tentu menambah beban operasional pada proses pembangunan rumah sakit pintar.

5. Regulasi pemerintah

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijaksanaan terutama regulasi rumah sakit pintar. Perlu adanya regulasi yang jelas terkait pendirian dan pengelolaan dalam pembangunan rumah sakit pintar. Masih banyak sekali ditemukan negara yang belum memiliki regulasi yang jelas. Pembiayaan rumah sakit terkadang terkendala regulasi yang belum jelas. Seperti ketidakjelasan terkait data medis dan perlindungan hak pasien. Hal tersebut tak jarang membuat investor ragu dalam mendanai rumah sakit pintar. Pembangunan rumah sakit yang bertransformasi digital akan berjalan dengan lancar jika diimbangi dengan regulasi pemerintah yang jelas.

6. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Rumah sakit pintar memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang melek akan teknologi. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama. Transformasi digital dalam rumah sakit memerlukan tenaga medis dan tenaga administrasi yang terampil dalam teknologi informasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM menjadi aspek penting yang harus diperhatikan(4).

3. Peluang Pembiayaan dalam Membangun Rumah Sakit Pintar

Pembangunan rumah sakit pintar terdapat berbagai tantangan, namun ada peluang untuk mengatasi masalah pembiayaan dan membangun rumah sakit pintar yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa peluang pembiayaan yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership)

Kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu model pembiayaan yang dapat digunakan untuk membangun rumah sakit pintar. Dalam model ini, sektor publik dan swasta bekerja sama untuk mendanai dan mengelola proyek pembangunan rumah sakit pintar. Pemerintah dapat menyediakan sebagian besar dana melalui anggaran negara, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan pengelolaan operasional.

Kemitraan ini memungkinkan distribusi risiko antara kedua belah pihak, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan rumah sakit pintar. Banyak negara yang sudah mengimplementasikan model ini dengan sukses di sektor kesehatan.

2. Pendanaan dari Lembaga Keuangan dan Investor

Lembaga keuangan seperti bank dan lembaga pembiayaan dapat menjadi sumber pembiayaan utama untuk pembangunan rumah sakit pintar. Mereka dapat menawarkan pinjaman atau pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga yang terjangkau. Simulasi angsuranpun dapat disesuaikan dengan skema tertentu sesuai dengan kemampuan. Di sisi lain, investor swasta juga dapat berpartisipasi dalam pendanaan, terutama dalam bentuk modal ventura yang lebih fleksibel.

Investor dapat dilibatkan untuk mendanai pembangunan teknologi rumah sakit pintar, dengan bagi hasil yang didapat dari efisiensi operasional yang dihasilkan. Hal ini dapat membuka peluang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan rumah sakit pintar.

3. Penggunaan Teknologi Pembiayaan Inovatif

Era digital juga membuka peluang untuk menggunakan teknologi pembiayaan yang lebih inovatif, seperti *crowdfunding* atau pembiayaan berbasis teknologi (FinTech). *Crowdfunding* dapat menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan rumah sakit pintar. Selain itu, teknologi *blockchain* juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana.

Dengan menggunakan teknologi ini, rumah sakit dapat memperoleh dana dari berbagai sumber yang lebih luas dan fleksibel. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan konvensional yang terbatas.

4. Inisiatif Pemerintah untuk Mendorong Transformasi Digital

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital di sektor kesehatan. Selain menyediakan pembiayaan awal, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada rumah sakit yang mengadopsi teknologi digital. Misalnya, melalui subsidi, pengurangan pajak, dana hibah, bantuan dana dengan bunga yang kecil atau bantuan teknis dalam penerapan teknologi.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dana hibah atau pinjaman dengan bunga rendah, serta mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.

5. Teknologi sebagai Penghemat Biaya Operasional

Peluang besar dalam pembangunan rumah sakit pintar yang utama adalah penghematan biaya operasional yang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi. Dengan digitalisasi, banyak layanan yang dapat diotomatisasi sehingga mengurangi beban biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi waktu. Misalnya, penggunaan sistem manajemen rumah sakit berbasis *cloud* dapat mengurangi biaya administrasi dan pemeliharaan infrastruktur IT secara signifikan.

Selain itu, teknologi seperti telemedicine dan pemantauan jarak jauh dapat mengurangi kebutuhan untuk kunjungan fisik pasien, yang juga dapat mengurangi biaya operasional rumah sakit(5).

Kesimpulan

Membangun rumah sakit pintar di era digital merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dalam hal pembiayaan dan pengelolaan teknologi. Diperlukan kerjasama antara rumah sakit, pemerintah, maupun swasta dalam pendirian rumah sakit pintar. Walaupun terdapat banyak tantangan seperti pembiayaan awal yang tinggi, pengelolaan teknologi yang kompleks, dan ketergantungan pada infrastruktur digital yang stabil tidak terhindarkan. Namun terdapat peluang-peluang seperti kemitraan publik-swasta, pendanaan dari lembaga keuangan, dan penggunaan teknologi pembiayaan inovatif memberikan harapan untuk mewujudkan rumah sakit pintar yang efisien dan berkelanjutan.

Digitalisasi di sektor kesehatan tidak hanya tentang mengadopsi teknologi terbaru, melainkan tentang menciptakan sistem yang lebih inklusif, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Dengan pendekatan yang tepat dalam pembiayaan dan pengelolaan, rumah sakit pintar dapat menjadi pilar utama dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik di masa depan.

Daftar Pustaka

1. Maleki Varnosfaderani S, Forouzanfar M. The Role of AI in Hospitals and Clinics: Transforming Healthcare in the 21st Century. *Bioengineering*. 2024;11(4):1–38.
2. Zeadally S, Siddiqui F, Baig Z, Ibrahim A. Smart healthcare: Challenges and potential solutions using internet of things (IoT) and big data analytics. *PSU Res Rev*. 2020;4(2):149–68.
3. Li W, Chai Y, Khan F, Jan SRU, Verma S, Menon VG, et al. A Comprehensive Survey on Machine Learning-Based Big Data Analytics for IoT-Enabled Smart Healthcare System. *Mob Networks Appl*. 2021;26(1):234–52.
4. Kwon H, An S, Lee HY, Cha WC, Kim S, Cho M, et al. Review of Smart Hospital Services in Real Healthcare Environments. *Healthc Inform Res*. 2022;28(1):3–15.
5. Visconti RM, Morea D. Healthcare digitalization and pay-for-performance incentives in smart hospital project financing. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(7).
6. Kustiyanti, dr. Sofia Arditya. *Smart Hospital; Konsep, Implementasi, dan Tantangan*. Buku Transformasi Rumah sakit Indonesia Hal 161-170
7. Andrew Jeremia, dkk. *Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat 5.0* Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Indonesia 2022.